

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Estado de riesgo nutricional y estancia hospitalaria en pacientes ingresados en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I Menchaca, de acuerdo a la herramienta de tamizaje STAMP.

2. Planteamiento del problema

La desnutrición infantil es un factor determinante en la morbimortalidad, especialmente en países en desarrollo, y en pacientes hospitalizados se asocia con complicaciones y una evolución desfavorable. Existen diversas herramientas para la detección temprana del riesgo nutricional, como STAMP, STRONGkids y PYMS, aunque no hay consenso sobre el mejor método de cribado en niños hospitalizados. Este estudio propone el uso de STAMP, una herramienta validada en población mexicana, para evaluar el riesgo de desnutrición al ingreso y su impacto en la estancia hospitalaria. La identificación oportuna del riesgo nutricional permitiría intervenciones tempranas que mejoren la evolución del paciente. Actualmente, el tamizaje nutricional pediátrico rara vez se realiza al ingreso hospitalario debido a la falta de conocimiento y sobrecarga asistencial, lo que justifica la necesidad de protocolos intrahospitalarios para su implementación.

3. Objetivo general

Comparar la estancia hospitalaria en función al estado de riesgo nutricional en pacientes ingresados en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I Menchaca, de acuerdo a la herramienta de tamizaje STAMP.

4. Diseño

Estudio de cohorte.

5. Métodos

Se realizará un muestreo probabilístico aleatorio simple. En los pisos de los servicios de pediatría del total de pacientes hospitalizados se seleccionarán pacientes al azar usando una tabla de números aleatorios. La fuente para identificar los pacientes hospitalizados será el expediente electrónico.

6. Institución a implementar

Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, División de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00080.

8. Financiamiento

Por el propio investigador.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |